

БИОЛОГИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕГІ ОҚЫТУ ӘДІСІНІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҮЛГЕРІМ МЕН ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫНА ӘСЕРІ

АБДИКАИМ НАЗГҮЛ, АСҚАРҚЫЗЫ ҮМІТ, ПРӘЛІ ҚАНАҒАТ,
ТОҚЖІГІТ ТОҒЖАН

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, биология және биотехнология
факультетінің магистранттары

Ғылыми жетекші – **КЕНЖЕЕВА Ж.К.**

Алматы, Қазақстан

Аннотация: Бұл зерттеу 9-сынып биология пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдаланудың оқушылардың академиялық үлгеріміне және оқу мотивациясына тигізетін әсерін анықтауға бағытталған. Зерттеу квазиэксперименталдық сипатта болып, 2024–2025 оқу жылының екінші тоқсанында, яғни 8 апта бойы жүргізілді. Бақылау тобы (А сыныбы, $n=26$) дәстүрлі оқыту әдісін – лекция, түсіндіру және оқулықпен жұмысты қолданды. Эксперименталдық топ (Б сыныбы, $n=25$) виртуалдық зертхана, жасанды интеллект, интерактивтік симуляция, Kahoot!, PhET, HHMI BioInteractive және цифрлық ойын элементтері сияқты АКТ құралдарын пайдаланды. Деректер пре-тест, пост-тест және екі кезеңдік мотивациялық сауалнама арқылы жиналды. Нәтижелер АКТ-ны пайдаланған Б сыныбының академиялық үлгерімі (орташа балл: $78,4 > 64,2$) және оқу мотивациясы (орташа балл: $4,1 > 3,2$) бойынша А сыныбынан айтарлықтай жоғары болғанын көрсетті. Зерттеу АКТ технологияларын мектептің биология курсына енгізудің педагогикалық маңыздылығын дәлелдейді.

Кілт сөздер: АКТ технологиялары, биология пәні, академиялық үлгерім, оқу мотивациясы, виртуалды зертхана, жасанды интеллект, квазиэксперимент.

КІРІСПЕ

Заманауи білім беру жүйесі қарқынды цифрлану үрдісін бастан кешіруде. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың (АКТ) мектеп оқу үдерісіне енуі жаңа педагогикалық мүмкіндіктер ашып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың тиімді жолы ретінде кеңінен танылуда. Атап айтқанда, биология пәні – күрделі биохимиялық үдерістерді, клеткалық механизмдерді, нейрофизиологиялық заңдылықтарды қамтитын және оларды визуалды, интерактивтік форматта беруге тиімді болатын пән [1-2].

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы мен «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы білім беруді цифрландыруды стратегиялық міндет ретінде қарастырады. Алайда тәжірибеде АКТ-тің нақты пәндер бойынша оқу нәтижелеріне әсерін өлшейтін эмпирикалық зерттеулер жеткіліксіз, әсіресе жаратылыстану пәндері бойынша жоғары сынып оқушылары арасында. Осы олқылықты толтыру үшін аталған зерттеу жүргізілді [3].

Зерттеудің өзектілігі: Биология пәнінің 9-сыныптағы бөлімдері – тыныс алу физиологиясы, зәр шығару жүйесі, жүйке жүйесі және гомеостаз – теориялық тұрғыдан күрделі, абстрактылы ұғымдарды қамтиды. Дәстүрлі лекциялық-түсіндіру форматы осы ұғымдарды меңгеруде жеткілікті мотивация тудырмай, оқушылар арасында пассивтілікке алып келеді. Виртуалды зертхана, PhET симуляциясы, жасанды интеллект сияқты АКТ құралдары осы мәселені шешуде айтарлықтай мүмкіндік ұсынады.

Зерттеудің мақсаты: АКТ технологияларын пайдалану арқылы 9-сынып биология пәнінде оқушылардың академиялық үлгеріміне және оқу мотивациясына тигізетін әсерін эмпирикалық тұрғыда анықтау.

Зерттеу міндеттері:

1. Пре-тест арқылы екі топтың бастапқы білім деңгейін анықтау;
2. Эксперименталдық топта АКТ-ке негізделген оқытуды 8 апта бойы жүргізу;
3. Пост-тест арқылы академиялық үлгерімдегі өзгерісті талдау;
4. Мотивациялық сауалнама арқылы оқу мотивациясының динамикасын бағалау;
5. Бақылау және эксперименталдық топтардың нәтижелерін статистикалық тұрғыдан салыстыру.

ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

АКТ-ға негізделген оқытуды теориялық тұрғыдан негіздеу үшін бірнеше психологиялық-педагогикалық концепциялар маңызды. Л.С. Выготскийдің «Жақын даму аймағы» теориясы оқушыны қолдаушы бейімделгіш технологиялардың, оның ішінде жасанды интеллект пен интерактивті симуляциялардың тиімді оқу ортасын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратынын негіздейді. Р.Майердің мультимедиялық оқыту теориясы бойынша адам миы визуалды және аудиалды ақпаратты бір мезгілде өндегенде түсіну тереңдейді, яғни АКТ-ның ғылыми пәндерді меңгертуде тиімділігі дәлелденген [5-6].

Б.Блумның таксономиясы тұрғысынан АКТ оқушыларды жадыдан жоғары деңгейлерге, яғни талдауға, синтезге, бағалауға жетелейтін тапсырмалар жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, виртуалды зертхана оқушыға нефронның ультрафилтрация үдерісін тек оқып білмей, симуляция арқылы өзі «жасауға» мүмкіндік береді [7].

Оқу мотивациясы тұрғысынан Деси мен Райанның өздігінен детерминация теориясы (Self-Determination Theory) оқушылардың іштей ынтасын қалыптастыруда автономия, компетентілік және байланысқа деген базалық психологиялық қажеттіліктерді қанағаттандырудың маңыздылығын атап өтеді. АКТ осы үшеуін де қамтамасыз ету мүмкіндігін береді [8].

НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН ҰҒЫМДАР

Зерттеуде қарастырылған тақырыптарды дұрыс түсіну үшін төмендегі ғылыми терминдердің анықтамаларын беру маңызды.

Аэробты тыныс алу (Aerobic respiration) – оттегінің қатысуымен жүретін, органикалық заттардың толық тотығуымен аяқталатын және жалпы теңдеуі $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38 \text{ АТФ}$ болатын энергетикалық үдеріс. Бұл үдеріс митохондрияның матриксі мен ішкі мембранасында жүреді [10].

Анаэробты тыныс алу (Anaerobic respiration) – оттегісіз жүретін, органикалық заттардың жартылай ыдырауымен аяқталатын үдеріс. Сүт қышқылы ашуы: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3 + 2 \text{ АТФ}$. Спирттік ашу: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 2 \text{ АТФ}$ [10].

АТФ (аденозинтрифосфат, Adenosine Triphosphate) – жасушаның негізгі энергия тасымалдаушысы болып табылатын, макроэргиялық фосфат байланыстары бар нуклеотид. Молекулалық формуласы: $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$.

Нефрон (Nephron) – бүйректің функционалдық және құрылымдық бірлігі. Нефрон Боумен капсуласынан, бүйрек шумағынан (гломерула), проксималды иілген түтікшеден, Генле ілмегінен, дисталды иілген түтікшеден және жинаушы өзекшеден тұрады. Бір бүйректе шамамен 1–1,2 миллион нефрон болады [10].

Ультрафилтрация (Ultrafiltration) – бүйрек шумағында қан қысымының әсерімен плазманың су, иондар, глюкоза, мочевиная сияқты кіші молекулалардан тұратын бөлігінің Боумен капсуласына өтетін үдерісі.

Реабсорбция (Reabsorption) – нефронның түтікшелерінде алғашқы зәрдегі глюкоза, амин қышқылдары, Na^+ , Cl^- иондары мен судың қан капиллярларына қайта сіңірілу үдерісі.

Нейрон (Neuron) – жүйке жүйесінің негізгі функционалдық бірлігі, электрлік импульстарды қабылдауға, өндеуге және беруге маманданған жасуша. Дендриттер, жасуша денесі (сома) және аксоннан тұрады.

Синапс (Synapse) – екі нейрон арасындағы немесе нейрон мен эффектор арасындағы функционалдық байланыс орны. Пресинаптикалық мембрана, синапстық саңылау және постсинаптикалық мембраннан тұрады.

Медиатор (Neurotransmitter) – синапстық саңылауда нейрондар арасындағы сигнал берілісін қамтамасыз ететін химиялық зат. Ацетилхолин, дофамин, серотонин, норадреналин жатады.

Миелин қабығы (Myelin sheath) – аксонды орайтын, Шванн жасушаларынан немесе олигодендроциттерден түзілген май тәрізді қабық. Жүйке импульстарының өткізілу жылдамдығын (70–120 м/с дейін) арттырады.

Мембраналық потенциал (Membrane potential) – жасуша мембранасының ішкі және сыртқы жақтарындағы электрлік заряд айырмашылығы. Тыныштық потенциалы шамамен –70 мВ болады.

Гомеостаз (Homeostasis) – тірі ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын сыртқы факторлардың өзгеруіне қарамастан сақтай алу қасиеті. Теріс кері байланыс механизмдері арқылы іске асады.

Гомеостазды реттеуде оң кері байланыс (positive feedback) – нәтиженің бастапқы сигналды күшейтетін жүйе (мысалы: босану кезіндегі окситоцин бөлінуі). Теріс кері байланыс (negative feedback) – нәтиженің бастапқы сигналды басатын, тепе-теңдікті сақтайтын жүйе (мысалы: қандағы глюкоза деңгейін реттеу).

Ауксин (Auxin, ИАА – индолилсірке қышқылы) – өсімдіктерде жасушалардың ұзаруын, тамыр өсуін және фототропизмді реттейтін өсімдік гормоны. Химиялық формуласы: $C_{10}H_9NO_2$.

АКТ (Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, ICT) – ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға және беруге мүмкіндік беретін цифрлық технологиялар жиынтығы, оның ішінде интернет, мультимедиа, компьютер, бейнеконференция, жасанды интеллект жүйелері кіреді [12].

Виртуалды зертхана (Virtual Laboratory) – нақты зертхана жабдықтарын пайдаланбай, компьютерлік модель немесе симуляция арқылы тәжірибені жасауға мүмкіндік беретін цифрлық орта (мысалы: PhET Simulations, Labster, HHMI BioInteractive) [13].

Жасанды интеллект (Artificial Intelligence, AI) – машинаның адамға тән ойлау, қорытынды жасау, мәселелерді шешу сияқты қабілеттерді модельдеуге негізделген технология. Білім беруде адаптивтік оқыту жүйелері, сөйлесу роботтары (chatbot), мазмұн генерациясы үшін қолданылады [13].

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

Зерттеу дизайны

Зерттеу квазиэксперименталдық пре-тест/пост-тест бақылау тобы дизайнында жүргізілді. Бұл дизайн оқу үдерісін бұзбай, табиғи жағдайда екі топты салыстыру мүмкіндігін береді. Зерттеу 2024–2025 оқу жылының екінші тоқсанында (қаңтар–наурыз айлары) 8 апта бойы жүргізілді.

Зерттеу тобы

Зерттеуге Алматы қаласындағы №185 орта мектептің 9-сынып оқушылары қатысты. «А» сыныбы бақылау тобы ретінде белгіленді (n=26), «Б» сыныбы эксперименталдық топ ретінде жұмыс жасады (n=25). Бірінші тоқсанда екі сыныпты да бір мұғалім дәстүрлі әдіспен оқытты. Бірінші тоқсанның білімі бойынша пре-тест алынды, ол екі топтың бастапқы деңгейінің бірдей екенін тексеру үшін пайдаланылды.

Сынып	Топ	Оқушылар саны	Оқыту форматы
«А» сыныбы	Бақылау	26	Дәстүрлі оқыту
«Б» сыныбы	Эксперименталдық	25	АКТ технологиялары

Кесте 1. Зерттеу топтарының сипаттамасы

Оқыту мазмұны мен АКТ құралдары

Зерттеу 8 апта, 16 тақырыпты (§16–§28 және зертханалық жұмыстар) қамтыды. Тақырыптар «Асанов Н.Г., Соловьева А.Р., Ибрагимова Б.Т. *Биология. 9-сынып.* – Алматы: Атамұра, 2019» баспасынан алынды. «А» сыныбы барлық тақырыптарды дәстүрлі лекция, түсіндіру және оқулықпен жұмыс форматында өтті. «Б» сыныбының әр сабағында жеке АКТ құралы пайдаланылды (Кесте 2). Жасанды интеллект (ChatGPT, Copilot) терминдерді, химиялық реакцияларды, медициналық жағдайларды талдауда қолданылды. Виртуалды зертхана (Labster, HHMI BioInteractive, PhET) тәжірибелік жұмыстарда пайдаланылды.

Параграф нөмірі	Тақырыбы	АКТ құралы (Б сыныбы)
§16	Аэробты және анаэробты тыныс алу, реакция теңдеулері	PhET Simulations: Energy Forms & Changes
§17	Бұлшық еттің қажуы, физикалық жүктеме	Интерактивтік видео (Edpuzzle) + ЖИ-чатбот
§18	Нефронның құрылысы мен қызметі	Labster: Kidney Function Virtual Lab
§19	Ультрафилтрация, реабсорбция, несептің құрамы	Khan Academy + Quizlet Flashcards
§20	Зәр шығару жүйесінің гигиенасы, аурулар	Kahoot! викторинасы + ЖИ жағдаяттық талдау
§21	Зат алмасудың соңғы өнімдері: аммиак, несепнәр	MindMeister цифрлық ой картасы
§22	Нейрон түрлері, синапс, медиаторлар. Модельдеу №2	HHMI BioInteractive: Neurons Virtual Lab
§23	Жүйке импульстарының туындауы, мембраналық потенциал. Модельдеу №3	PhET: Neuron simulation + ЖИ генерациясы
§24	Тірі ағзалардағы электрлік үдерістер	PhET: Electric Field simulation + видеодерек
§25	Нейрогуморальдық реттелу, стреске бейімделу	Цифрлық кейс-стади (Canva презентация)
§26	Нейрокомпьютерлік интерфейс	ЖИ-генерацияланған контент + AR (Merge Cube)
§27	Гомеостаз, оң және теріс кері байланыс	Интерактивтік симуляция (Amoeba Sisters) + Kahoot!
§28	Өсімдіктердің өсуін реттеу. Зертханалық жұмыс №6	Виртуалды зертхана: Auxin simulation (Biology Corner)

Кесте 2. Тәжірибе барысында өткізілген тақырыптар мен пайдаланылған АКТ құралдары

Деректер жинау құралдары

Пре-тест (Pre-test). Бірінші тоқсанда өтілген биология тақырыптары бойынша 30 тестік сұрақтан тұратын пре-тест екінші тоқсанның бірінші аптасында қос топтан бір мезгілде алынды. Мақсаты – топтардың бастапқы білім деңгейінің теңдігін тексеру.

Пост-тест (Post-test). Зерттеу аяқталғаннан кейін (8-апта) §16–§28 тақырыптарын қамтитын 40 тесттік сұрақ беріліп, оқушылардың академиялық үлгерімі талданды. Тест тапсырмалары Блум таксономиясының алты деңгейін (есте сақтау, түсіну, қолдану, талдау, синтез, бағалау) қамтыды.

Мотивациялық сауалнама (Motivational Survey). Биология пәніне деген қызығушылықты, оқуға деген ынтаны және өзіне сенімділікті бағалайтын 20 тармақтан тұратын 5-балдық Ликерт шкаласындағы сауалнама пре- және пост-тест алынған кезде екі рет толтырылды. Сауалнама Pintrich & De Groot (1990) MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) негізінде бейімделіп жасалды.

Статистикалық талдау әдістері

Барлық статистикалық талдау IBM SPSS Statistics 26 бағдарламасында жүргізілді. Маңыздылық деңгейі $\alpha=0,05$ деп белгіленді. Практикалық маңыздылық Cohen's d эффект мөлшерімен өлшенді. Зерттеуде төмендегі статистикалық критерийлер кезең-кезеңімен қолданылды.

Орташа мән (Mean, \bar{X}) есептеу формуласы:

$\bar{X} = (\sum x_i) / n$, мұндағы x_i — әр оқушының балы, n - топтағы оқушылар саны. «А» сыныбының пре-тесті: $\bar{X}_A = (\text{барлық } 26 \text{ оқушы балының қосындысы}) / 26 = 1476,8 / 26 = 56,8$. «Б» сыныбының пре-тесті: $\bar{X}_B = 1440,0 / 25 = 57,6$. «А» сыныбының пост-тест көрсеткішінің орташа мәні: $\bar{X}_A = 1669,2 / 26 = 64,2$. «Б» сыныбының пост-тест көрсеткішінің орташа мәні: $\bar{X}_B = 1960,0 / 25 = 78,4$. Екі топтың пост-тест орташа мәндері арасындағы айырмашылығы: $78,4 - 64,2 = 14,2$ балл ($14,2 / 78,4 \times 100 \approx 18,1\%$). Пре-тест кезіндегі айырмашылық: $57,6 - 56,8 = 0,8$ балл (1,4%), яғни бастапқы деңгей іс жүзінде бірдей болды.

Стандарттық ауытқу (Standard Deviation, SD) есептеу формуласы:

$SD = \sqrt{[\sum(x_i - \bar{X})^2 / (n - 1)]}$, мұндағы бөлгіш ретінде $(n-1)$ қолданылады (Bessel's correction - іріктеме дисперсиясының бейімсіз бағасы). Пре-тест нәтижелері бойынша: «А» сыныбының SD көрсеткіші = $\pm 8,4$ (яғни оқушылардың басым бөлігінің балдары $56,8 \pm 8,4$, демек 48,4-тен 65,2-ге дейін шоғырланған); «Б» сыныбының SD көрсеткіші = $\pm 7,9$ (балдары 49,7-ден 65,5-ке дейін). Пост-тест нәтижелері бойынша: «А» сыныбының SD көрсеткіші = $\pm 9,1$ (балдары 55,1-ден 73,3-ке дейін); «Б» сыныбының SD көрсеткіші = $\pm 8,6$ (балдары 69,8-ден 87,0-ге дейін). Кіші SD мәні топтың біркелкілігін, топтар арасындағы $\pm 8-9$ аралығындағы ауытқу деректердің орташа шашырауын көрсетеді.

Тәуелсіз іріктемелер үшін t-тест (Independent Samples t-test):

Топаралық айырмашылықты тексеруде қолданылды (H_1 гипотезасы). Формула: $t = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / \sqrt{(SD_1^2/n_1 + SD_2^2/n_2)}$. Пре-тест үшін есептеу: $t = (57,6 - 56,8) / \sqrt{(7,9^2/25 + 8,4^2/26)} = 0,8 / \sqrt{(2,4964 + 2,7138)} = 0,8 / \sqrt{5,2102} = 0,8 / 2,283 = 0,350$; $df = 49$; $p = 0,312 > 0,05$ - бастапқы деңгей теңдігі расталды. Пост-тест үшін есептеу: $t = (78,4 - 64,2) / \sqrt{(8,6^2/25 + 9,1^2/26)} = 14,2 / \sqrt{(2,9584 + 3,1838)} = 14,2 / \sqrt{6,1422} = 14,2 / 2,478 = 4,82$; $df = 49$; $p < 0,001$ - топаралық айырмашылық жоғары статистикалық маңыздылықта расталды.

ANCOVA (Analysis of Covariance - Ковариациялық талдау):

Пост-тест балдарын салыстыру кезінде пре-тест балын ковариат ретінде бақылай отырып, бастапқы білім деңгейінің ықпалы статистикалық тұрғыдан нейтраланды. ANCOVA моделі: $Y_{\text{пост}} = \beta_0 + \beta_1(\text{Топ}) + \beta_2(X_{\text{пре}}) + \epsilon$, мұндағы Y - пост-тест балы, X - пре-тест балы, β_1 - топтық әсер. ANCOVA нәтижесі: $F(1, 48) = 23,14$; $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,325$ (үлкен

эффект мөлшері). Бұл нәтиже топтар арасындағы пост-тест айырмашылығының пре-тест деңгейін ескергеннен кейін де статистикалық маңызды болып қала беретінін растайды.

Жұптасқан t-тест (Paired Samples t-test):

Ішкі топтық пре–пост өзгерісті бағалауда (бір топтың пре-тест пен пост-тест нәтижелерін салыстыру) қолданылды. Формула: $t = \bar{d} / (SD_d / \sqrt{n})$, мұндағы \bar{d} - айырмалардың орташа мәні, SD_d - айырмалардың стандарттық ауытқуы. «А» сыныбы: $\bar{d} = 64,2 - 56,8 = +7,4$; $SD_d = \pm 5,8$; $t(25) = 7,4 / (5,8/\sqrt{26}) = 7,4 / 1,138 = 6,50$; $p < 0,001$ - дәстүрлі оқытуда да статистикалық маңызды өсім байқалды. «Б» сыныбы: $\bar{d} = 78,4 - 57,6 = +20,8$; $SD_d = \pm 6,3$; $t(24) = 20,8 / (6,3/\sqrt{25}) = 20,8 / 1,260 = 16,51$; $p < 0,001$ - АКТ топтың пре–пост өсімі айтарлықтай жоғары болды.

Манн–Уитни U-тесті (H2 гипотезасы — мотивация):

Мотивациялық сауалнама деректері Ликерт шкаласында жиналғандықтан, параметрлік емес критерий - Манн–Уитни U-тесті пайдаланылды. Формула: $U = n_1 \cdot n_2 + n_1(n_1+1)/2 - R_1$, мұндағы R_1 - бірінші топтың рангтарының қосындысы. Пост-тест мотивация ұпайлары: «А» сыныбы орташасы = 3,20, «Б» сыныбы орташасы = 4,13. $U = 87$; $z = -4,61$; $p < 0,001$ - мотивация бойынша топаралық айырмашылық статистикалық маңызды деп танылды. Пре-тест мотивация: $U = 318$; $p = 0,891 > 0,05$ - бастапқы мотивация деңгейі бірдей болды.

Пирсон корреляция коэффициенті (r):

АКТ қолдану жиілігі мен академиялық үлгерім арасындағы байланысты анықтауда пайдаланылды. Формула: $r = \sum[(x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})] / \sqrt{[\sum(x_i - \bar{X})^2 \cdot \sum(y_i - \bar{Y})^2]}$. Нәтиже: $r = 0,71$; $p < 0,001$ - АКТ белсенділігі мен пост-тест балы арасында күшті оң корреляция анықталды (Cohen, 1988 бойынша $r > 0,5$ - күшті байланыс). Сонымен қатар мотивация мен академиялық үлгерім арасындағы корреляция: $r = 0,63$; $p < 0,001$ - орташа–күшті оң байланыс расталды.

Cohen's d - эффект мөлшері:

Практикалық маңыздылықты бағалау үшін Cohen's d есептелді. Формула: $d = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / SD_pooled$, мұндағы $SD_pooled = \sqrt{[(SD_1^2(n_1-1) + SD_2^2(n_2-1)) / (n_1+n_2-2)]}$. Пост-тест үшін: $SD_pooled = \sqrt{[(8,6^2 \times 24 + 9,1^2 \times 25) / 49]} = \sqrt{[(1774,56 + 2072,25) / 49]} = \sqrt{3846,81/49} = \sqrt{78,506} = 8,86$. $d = (78,4 - 64,2) / 8,86 = 14,2 / 8,86 = 1,60$. Cohen (1988) шкаласы бойынша: $d < 0,2$ - кіші, $d = 0,5$ - орташа, $d \geq 0,8$ - үлкен эффект. Алынған $d = 1,60$ - өте үлкен практикалық маңыздылықты білдіреді, яғни АКТ-ның академиялық үлгерімге әсері статистикалық жағынан ғана емес, практикалық тұрғыдан да айтарлықтай болды.

Пре-тест кезіндегі топаралық айырмашылық: $|57,6 - 56,8| = 0,8$ балл, бұл ең жоғары ұпайдың $0,8/100 = 0,8\%$ -ын, яғни 10%-дан әлдеқайда аз құрайды. Мотивация пре-тест: $|3,0 - 3,0| = 0,0$ - толық теңдік. Бұл нәтижелер квазиэксперимент талабын толық қанағаттандырады: топтардың бастапқы деңгейлері аралығы 10%-дан аспайды, сондықтан пост-тесттегі айырмашылық тек интервенцияның, яғни АКТ-ның нәтижесі деп негізді тұжырым жасауға болады.

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Пре-тест нәтижелері

Эксперимент басталар алдында екі топтың бастапқы білім деңгейі статистикалық тұрғыдан салыстырылды. T-тест нәтижесі топтардың пре-тест бойынша айтарлықтай айырмашылық жоқ екенін көрсетті ($p > 0,05$), бұл зерттеудің ішкі жарамдылығын қамтамасыз етеді.

Топ	n	Орташа балл (100-ден)	Стандарттық ауытқу	p-мән
А сыныбы (бақылау)	26	56,8	±8,4	0,312
Б сыныбы (эксперименталдық)	25	57,6	±7,9	

Кесте 3. Бақылау және эксперименталдық топтардың пре-тест нәтижелері

Кесте 3 деректері бойынша, пре-тест кезінде «А» сыныбының орташа балы 56,8 (±8,4), «Б» сыныбының орташа балы 57,6 (±7,9) болды. $p = 0,312 > 0,05$ болғандықтан, бастапқы деңгей бойынша топтар арасында статистикалық маңызды айырмашылық жоқ деп қорытынды жасауға болады.

Пост-тест нәтижелері

8 апталық оқытудан кейін алынған пост-тест нәтижелері екі топтың академиялық үлгерімінде айтарлықтай айырмашылықты көрсетті. Тәуелсіз іріктемелер үшін t-тест жүргізілді ($p < 0,01$).

Топ	n	Пре-тест (орт.)	Пост-тест (орт.)	Өсім	p-мән
А сыныбы (дәстүрлі)	26	56,8	64,2	+7,4	< 0,032
Б сыныбы (АКТ)	25	57,6	78,4	+20,8	< 0,001

Кесте 4. Бақылау және эксперименталдық топтардың пост-тест нәтижелері

Кесте 4 нәтижелері «А» сыныбының (дәстүрлі топ) пост-тест орташа балының 56,8-ден 64,2-ге дейін, яғни 7,4 балға ғана өскенін көрсетеді. Ал «Б» сыныбының пост-тест орташа балының 57,6-дан 78,4-ке дейін, яғни 20,8 балға өскені анықталды. Топаралық пост-тест нәтижелерін салыстырған кезде $t(49) = 4,82$, $p < 0,001$ болды, бұл нәтиже статистикалық жоғары маңыздылықты ($p < 0,01$) растайды.

Пост-тест тапсырмаларының деңгейлік талдауы бойынша «Б» сыныбы АКТ қолдану деңгейінде 84%-дық, талдау деңгейінде 76%-дық дұрыс жауап беру үлесін көрсетсе, «А» сыныбы бұл деңгейлерде тиісінше 63% және 54% ғана нәтиже берді. Бұл АКТ технологияларының жоғары реттегі ойлау дағдыларын (Higher Order Thinking Skills) дамытуда тиімдірек екенін растайды.

Мотивациялық сауалнама нәтижелері

Мотивациялық сауалнама оқу мотивациясының үш компонентін өлшеді: (1) пәнге деген қызығушылық (ішкі мотивация); (2) оқуға деген ынта; (3) өзіне сенімділік (self-efficacy).

Компонент	«А» сыныбы (пре-тест)	«А» сыныбы (пост-тест)	«Б» сыныбы (пре-тест)	«Б» сыныбы (пост-тест)	«Б» сыныбының өсімі
Пәнге деген қызығушылық	2,9	3,1	3,0	4,3	+1,3
Оқуға деген ынта	3,1	3,2	3,0	4,1	+1,1

Өзіне сенімділік	3,0	3,3	2,9	4,0	+1,1
Жалпы орташа мәні	3,0	3,2	3,0	4,1	+1,1

Кесте 5. Мотивациялық сауалнама нәтижелері (5 балдық шкала)

Кесте 5 нәтижелері «А» сыныбы мотивациясының пре-тестен пост-тестке дейін шамалы ғана (3,0 → 3,2) өскенін, ал Б сыныбының мотивациясы барлық үш компонент бойынша орташа 1,1 балға ұлғайғанын (3,0 → 4,1) айқын көрсетеді. Пәнге деген қызығушылық компоненті «Б» сыныбында ең жоғары өсімді (3,0 → 4,3, яғни +1,3) берді, бұл АКТ-ның оқушылардың биология пәніне деген ішкі мотивациясын айтарлықтай арттыратынын растайды.

ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу нәтижелері АКТ технологияларын биология пәніне жүйелі түрде енгізудің оқушылардың академиялық үлгеріміне де, оқу мотивациясына да оң әсер ететінін статистикалық тұрғыдан дәлелдейді. Бұл тұжырым халықаралық зерттеулермен үндеседі [12-19].

Виртуалды зертхананың тиімділігі §18 (нефронның құрылысы) және §22 (жүйке ұлпасы) тақырыптарында айқын байқалды. Labster пен ННМІ BioInteractive платформалары оқушыларға нефрон бөліктерін 3D-форматта бақылап, ультрафилтрация мен реабсорбция үдерістерін интерактивті симуляция арқылы «өз қолдарымен» жасауға мүмкіндік берді. Бұл мультимедиялық оқыту теориясымен (Mayer, 2009) тікелей үйлеседі [16].

Жасанды интеллекттің (ЖИ) пайдаланылуы §20 (бүйрек аурулары) және §26 (нейрокомпьютерлік интерфейс) тақырыптарында ерекше тиімді болды. Оқушылар ЖИ-чатботқа нақты медициналық жағдайлар бойынша сұрақтар қойып, пиелонефрит пен циститтің пайда болу механизмдерін талдады. Бұл Выготскийдің «жақын даму аймағы» теориясына сай келетін бейімделгіш оқу ортасын қалыптастырды [17].

Kahoot! ойын элементтері (gamification) §20 және §27 тақырыптарында оқушылардың бәсекелестік рухын оятып, сабаққа қатысу белсенділігін арттырды. Зерттеу барысында мұғалімнің бақылауы бойынша, «Б» сыныбы оқушыларының ерікті сұрақ қою жиілігі «А» сыныбымен салыстырғанда 3 есе артық болды.

PhET симуляциясы §16 (азробты/анаэробты тыныс алудың энергетикасы) және §23 (мембраналық потенциал) тақырыптарында абстрактылы биохимиялық ұғымдарды визуалды деңгейде меңгертуге мүмкіндік берді. Мембраналық потенциал, тыныштық және әрекет потенциалы (-70 мВ, +30 мВ) сияқты мәндер оқушылар үшін тек формуладан тұратын ұғым болмай, нақты визуалды модельге айналды.

Зерттеудің шектеулері: Бірінші, топтар оқушылардың ерікті таңдауымен емес, ұйымдастырушылық себептермен айқындалды (рандомизация жасалмады), бұл іріктеу бейімділігіне алып келуі мүмкін. Екінші, зерттеу бір мектептің екі сыныбымен шектелді, бұл нәтижелерді жалпылаудың шарттылығын туындатады. Үшінші, мұғалімнің АКТ-ға деген жеке ынтасы да «Б» сыныбының нәтижесіне қосымша ықпал еткен болуы мүмкін.

ҚОРЫТЫНДЫ

Жүргізілген квазиэксперименталдық зерттеу АКТ технологияларын (виртуалды зертхана, жасанды интеллект, PhET симуляциясы, Kahoot!, Edpuzzle, Canva, AR) пайдаланған «Б» сыныбының 8 апталық эксперимент нәтижесінде дәстүрлі оқыту форматын қолданған «А» сыныбынан академиялық үлгерім (+20,8 балл қарсы +7,4 балл) және оқу мотивациясы (+1,1 балл қарсы +0,2 балл) бойынша айтарлықтай жоғары нәтиже көрсеткенін дәлелдеді.

Зерттеу мынадай педагогикалық ұсыныстарды негіздейді: Биология мұғалімдері дәстүрлі лекцияны PhET немесе Labster сияқты виртуалды симуляциялармен ұштастыруы тиіс; Жасанды интеллект оқушыларды жоғары реттегі ойлауға ынталандыру үшін медициналық жағдаяттарды талдау форматында қолданылуы керек; Ойын элементтері

(Kahoot!) дәстүрлі бағалаудың тиімді баламасы бола алады; АКТ-ны пайдалануда мұғалімнің педагогикалық жоспарлауы мен жеткілікті цифрлық сауаттылығы шешуші рөл атқарады.

Болашақ зерттеулер үшін ұсыныс: Зерттеуді кең ауқымда (бірнеше мектеп, рандомизациямен) қайталау, сондай-ақ АКТ-ның ұзақ мерзімді (бір оқу жылы) оқу нәтижелеріне әсерін зерттеу перспективалы болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. UNESCO. Technology in education: A tool on whose terms? // Global Education Monitoring Report. – Paris: UNESCO Publishing, 2023. – <https://www.unesco.org/gem-report/en/technology> (жүгінген күні: 24.02.2026).
2. Самашова Г.Е. Оқытудың инновациялық технологиялары: Оқу құралы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2016. – 84 б.
3. Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы: ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы. – 2017. – <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827>.
4. National Research Council. How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition. – Washington, DC: The National Academies Press, 2000. – <https://doi.org/10.17226/9853> (жүгінген күні: 27.02.2026).
5. Оқытудың жаңа технологиялары мен әдістері [Мәтін] : терминдерді оқыту сөздігі = Innovative Technologies and Teaching Methods : learning Dictionary of Terms / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [құраст.: Г. Мадиева т.б.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 105 б.
6. Инновационные методы обучения = Оқытудың инновациялық әдістері : русско-казахский учебный словарь терминов / КазНУ им. аль-Фараби ; сост.: Г. Б. Мадиева [и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 105, [1] с. - Библиогр.: с. 102-104.
7. Инновациялық виртуалды зертханалық жұмыстарды құру мен қолдану әдістемесі (Биология) : оқу құралы / Г. З. Шаймерденова, Г. А. Шолпанқұлова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. ТарӨУ. - Тараз : Dulaty university, 2021. - 119, [1] б.
8. «Педагогтың кәсіби құзыреттілігі: оқытудың жаңа әдістерін біріктіру жағдайындағы педагогтың инновациялық әдісі, теориясы, тәжірибесі» : Республикалық ғылыми конференцияның материалдар жинағы. 1-бөлім / "Алтын глобус" Республикалық ғылыми оқу-әдістемелік орталығы ; жинақт. А. С. Шүйіншәли. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 187 б.
9. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы / Ш. Т. Таубаева. - 2-бас., өнд., өзгерт. - Алматы: Қарасай, 2016. - 432 б.
10. Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың инновациялық әдістемелері : оқу құралы / Н. Т. Торманов, С. Т. Төлеуханов, Н. Т. Абылайханова [және т. б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 280, [1] б.
11. Самашова Г.Е., Смирнова Г.М., Құрымбаева С.К., Қуанышбекова Е.К. Модульді оқыту технологиясы. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2016. – 82 б.
12. Цифрлық оқыту технологиялары: әдістемелік құрал/А.М. Қожымбетова; Б.Ж. Нияз.– Нұр-Сұлтан: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы; 2022. – 66 б.
13. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов /М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. - Москва :Юрайт, 2018. - 194 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный // ЭБС Юрайт : сайт. - URL: <https://urait.ru/bcode/413604>. (жүгінген күні: 01.03.2026).
14. Инновационные методы обучения, или Как интересно преподавать: Учебное пособие. – 7-е изд., доп. - Алматы, 2015. – 355 с.

15. Арюкова, Е. А. Современные технологии обучения биологии : учебно-методическое пособие : Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 2020. – 99 с.
16. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения, или как интересно преподавать. М., 2020. – 240 с.
17. Субочева А. Д., Субочева О. Н. Инновационные методы обучения как способы активизации мыслительной деятельности студентов // Междунар. науч.-исслед. журнал. 2015. № 9 (28). 136–139 с.
18. Инновационное развитие: потенциал молодежи и современного образования [Электронный ресурс] : 2019. Вып. 1. 530 с. (жүгінген күні: 26.04.2026).
19. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство: учеб. пособие для вузов / под ред.: С.А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. - 3-е изд., испр. и доп. - М., 2017. -210 с.
20. Жумабекова Н.Ж. Инновационные технологии во время обучения в профессиональном образовании // Вестник КГЮА. – 2022. – № 1. – 123-126 с.
21. Шмигирилова И.Б. Формативное оценивание студентов в условиях дистанционного обучения // Актуальные вопросы образования. 2021. № 1. – 121-125 с.
22. Блэк П., Уильям Д. Оценивание и обучение в классе, оценивание в образовании: принципы, политика и практика. – 2017. – 200 с.
23. Омарова М.К. Обратная связь в процессе обучения студентов // Наука и жизнь Казахстана. – 2020. - №6/1. - 182-185 с.
24. Арбузова, Е. Н. Инновационные технологии в преподавании биологии : учебник для вузов / Е. Н. Арбузова, Р. В. Опарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 242 с.
25. Мухина С.А., Соловьёва А.А. Современные инновационные технологии обучения. М., 2019. – 220 с.